

УЧИТЕЛЬ — АРХИТЕКТОР БУДУЩЕГО

З.К.Ким

Ведущий специалист Министерства
дошкольного и школьного образования

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения престижа педагогической профессии в Республике Узбекистан. Анализируются государственные инициативы, направленные на улучшение условий труда учителей, повышение их социального статуса и профессионального развития. Особое внимание уделено стратегии «Узбекистан – 2030», проекту «Учителя будущего» и реформам в системе образования. Подчеркивается роль учителя как ключевой фигуры в формировании будущего страны.

Аннотация: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida o'qituvchilik kasbining nufuzini oshirishga qaratilgan dolzarb masalalar tahlil qilinadi. O'qituvchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy mavqeiini ko'tarish va kasbiy rivojlanishini ta'minlash bo'yicha davlat tashabbuslari ko'rib chiqiladi. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Kelajak o'qituvchilari" loyihasi hamda ta'lim tizimidagi islohotlarga alohida e'tibor qaratiladi. O'qituvchining millat intellektual salohiyatini shakllantirishdagi muhim

Abstract: The article explores current issues related to enhancing the prestige of the teaching profession in the Republic of Uzbekistan. It analyzes government initiatives aimed at improving working conditions for teachers, elevating their social status, and supporting their professional development. Particular attention is given to the "Uzbekistan – 2030" strategy, the "Teachers of the Future" project, and ongoing educational reforms. The role of the teacher is emphasized as a key figure in shaping the intellectual potential of the nation.

Ключевые слова: престиж учителя, педагогическая профессия, образование в Узбекистане, социальный статус учителя, реформа образования, профессиональное развитие, государственная поддержка, мотивация педагогов

Профессия учителя — одна из важных в формировании будущего любой страны. В Узбекистане, где образовательные реформы стали приоритетом, вопрос повышения престижа педагога, как архитектора будущего страны, становится особо актуальной. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что **«учитель — это краеугольный камень нового развития страны»**. Современный учитель — это не просто передатчик знаний, а наставник, лидер и архитектор становления личности учащегося. Его роль выходит за рамки традиционного преподавания и охватывает воспитание, социализацию и формирование ценностей. Современный учитель помогает своим ученикам разобраться в себе, развить критическое мышление и эмоциональный интеллект. Он лидер, способный мотивировать, направлять и вдохновлять учеников на достижение целей, формирующий культуру успеха и стремление к их самореализации. Учитель, являясь разносторонне развитой личностью, выполняет функции педагога, психолога, наставника и культурного посредника. Сегодня учитель должен помогать ориентироваться в потоке информации, учить детей фильтровать и грамотно применять её и деятельность педагога кардинально меняется, от контроля за деятельностью обучаемых переходит к сотрудничеству с обучаемыми, основываясь на принципы партнерства, где важны диалог, уважение и совместное принятие решений. При этом он обязан учитывать особенности каждого ученика, подбирая методы и темпы обучения под конкретные потребности, теперь педагог должен от

стандартизatsiі перейти к индивидуализatsiі образовательного процесса. И конечно же, всем понятно, что его роль в воспитании подрастающего поколения важна для формирования гармоничного, ответственного и образованного общества.

В настоящее время в стране активно принимаются значимые меры для укрепления статуса и повышения престижа профессии учителя, включая социальные гарантии, мотивatsiонные механизмы и программы профессионального развития. В Узбекистане с 2017 года наблюдается масштабная трансформatsiя и реформирование системы образования, особое внимание уделяется школьному образованию, определяется роль учителя, выходящая за рамки преподавания, он становится наставником, воспитателем и проводником ценностей.

29 апреля 2019 года Указом Президента Республики Узбекистан (№УП-5712) утверждается Концепция развития системы народного образования до 2030 года. Определяются основные цели и задачи деятельности всех органов, организatsiй и учреждений системы народного образования, направленные на повышение качества образования, его соответствие международным стандартам (включая PISA), внедрение современных технологий и подготовку конкурентоспособных специалистов.

11 мая 2022 года в Республике Узбекистан утверждается Natsiональная программа по развитию школьного образования в 2022-2026 годах. Настоящая программа определила приоритетные направления дальнейшей деятельности, в том числе:

- повышение авторитета профессии учителя, создание благоприятных социальных условий для педагогов и достойное стимулирование их труда;
- повышение ответственности учителей за воспитание и обучение молодежи, а также их постоянное стремление к непрерывному профессиональному развитию;
- формирование natsiонального кадрового резерва для учреждений общего среднего образования, разработка критериев образцового учителя, а также проведение на их основе регулярной оценки деятельности педагогических кадров.

За последние годы в республике проведены соответствующие реформы и дошкольное, народное, а также специализированное образование объединены в систему дошкольного и школьного образования. Таким образом, в системе дошкольного и школьного образования в настоящее время функционируют более 10 тысячах общеобразовательных школ, в том числе Президентских, творческих, специализированных и свыше 38 тысяч детских садов, в них трудятся около 700 тысяч педагогов и наставников, обеспечивая обучение и воспитание около 8,5 миллиона обучающихся.

В 2023 году принят **ЗАКОН О СТАТУСЕ** педагога, который устанавливает права, обязанности и основные гарантии деятельности педагогов. Действие настоящего Закона распространяется на педагогов государственных и негосударственных образовательных организatsiй, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Узбекистан. **В Республике Узбекистан официально признается статус педагога.** Для ведения ими своей профессиональной деятельности создаются организatsiонно-правовые условия, обеспечивается их социальная защита и предоставляются гарантии реализatsiи их прав. **Права, честь, достоинство и деловая репутatsiя педагога находятся под защитой государства.** Таким образом, в Узбекистане большое внимание уделяется мерам по улучшению условий труда преподавателей, повышению уровня их мотивatsiи, развития профессионализма и уровня их компетенции. В частности, только за прошедший период с 2022 года заработная плата учителей выросла в среднем в 2,5 раза. Была введена надбавка учителям, имеющим natsiональные и международные сертификаты по иностранному языку,

информационным технологиям, математике, химии и биологии, а также специальная плата для учителей, приехавших работать в отдаленные районы. В результате на сегодняшний день количество учителей, получающих зарплату от 6 миллионов до 10 миллионов сумов, достигло 23 тысяч, а число тех, кто получают зарплату свыше 10 миллионов сумов, превысило 1 тысячу.

Повышение уровня образованности подрастающего поколения и обеспечение им качественного образования невозможно без участия компетентных и высококвалифицированных педагогических кадров. 2025 году организована новый Национального Педагогического университета в Ташкенте, как символ уважения к профессии учителя на базе педагогического университета имени Низами, при этом активно проводится трансформация деятельности ТГПУ имени Низами. Прорабатываются новые программы подготовки педагогических кадров, пересматривается в целом контент подготовки кадров, внедряется современный передовой зарубежный опыт в работу Национального педагогического университета.

Учреждение в Республике Узбекистан стипендии имени Абдуллы Авлони стало важным и знаковым событием, отражающим государственную приверженность делу образования. Это — признание высокой миссии учителя как архитектора будущего нашей страны. Специальная стипендия, названная в честь выдающегося просветителя, драматурга и педагога, символизирует преемственность традиций узбекской педагогики и служит моральным ориентиром, а также мощной мотивацией для молодежи. Стипендия призвана способствовать повышению престижа и статуса профессии учителя, обеспечивая действенную поддержку талантливым будущим педагогам и формируя у них устойчивую мотивацию к профессиональному росту и научной деятельности. В условиях, когда внимание к образованию становится своевременным общественным призывом — **быть учителем значит быть уважаемым, престижным и востребованным**, — сейчас необходимо изменить общественное восприятие этой профессии, укрепляя её статус и привлекательность среди молодежи. В последние годы в Узбекистане в этом направлении наблюдается положительная динамика:

повышение заработной платы учителям высшей и первой категории (с сентября 2025 года);

изменение порядка проведения аттестации, по итогам которой только за последний год более 51 тысячи учителей получили повышение квалификационной категории;

предоставление льготы учителям общеобразовательных школ по ипотечному кредитованию, компенсации за аренду жилья и доступ к медицинским услугам.

Эти меры направлены не только на удержание кадров, но и на привлечение молодых специалистов в сферу образования, на повышение уровня привлекательности профессии.

Престиж профессии формируется не только через зарплату, но и через общественное признание и уважение. В Узбекистане реализуются своевременные и необходимые на сегодняшний день инициативы, направленные на повышение и укрепление морального статуса учителя:

- В школах внедряются программы «Учитель года», «Лучший наставник», сопровождаемые премиями и почётными грамотами.
- В СМИ и социальных сетях активно продвигаются истории успеха педагогов, создаются документальные фильмы и интервью.
- В рамках реформ усиливается роль родительского сообщества и махалли в поддержке учителей — формируется модель «школа – семья – сообщество».

Сегодня стало необходимым и основным условием - предоставление качественного образования обучаемым, которое невозможно без постоянного профессионального роста, повышения уровня компетентности педагогов.

Важно, что наставники получают **дополнительную оплату** за свою работу, а участники — **новые знания и вдохновение** для работы. Участие в таких мероприятиях позволяет педагогам **обновлять свои знания**, внедрять эффективные методики и делиться успешными практиками. Эти инициативы помогают создать в школах **культуру профессионального общения**, где учителя не замыкаются в своих кабинетах, а **учатся друг у друга, растут и развиваются**, что напрямую влияет на качество образования, мотивацию педагогов и успех учеников.

Несмотря на позитивные изменения, в системе образования остаются объективные вызовы:

- Неравномерность условий труда в городских и сельских школах.
- Недостаточная мотивация молодых специалистов оставаться в профессии.
- Ограниченный доступ к современным образовательным ресурсам в отдалённых регионах.

Повышение престижа профессии учителя — это не только вопрос социальной справедливости, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Важно, чтобы усилия государства по данному вопросу сопровождались поддержкой общества, признанием роли учителя и созданием условий для его личностного и профессионального роста.

Список использованной литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы. – Ташкент: Администрация Президента РУз, 2017.
2. Мирзиёев Ш.М. Узбекистан на пороге новых преобразований. – Ташкент: Издательство «Ўзбекистон», 2018.
3. Мирзиёев Ш.М. Новый Узбекистан: реформы, направленные на развитие образования. – Ташкент: Министерство народного образования РУз, 2020.
4. Мирзиёев Ш.М. Обращение по случаю Дня учителей и наставников. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: president.uz (дата обращения: 27.09.2025).
5. Мирзиёев Ш.М. Посещение школы №5 и заявление о восстановлении престижа педагогической профессии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: daryo.uz (дата обращения: 27.09.2025).
6. Мирзиёев Ш.М. Поздравление учителей и наставников с профессиональным праздником. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pm.gov.uz (дата обращения: 27.09.2025).
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2023 года «О дополнительных мерах по совершенствованию управления системой народного образования». – Ташкент: Кабинет Министров РУз, 2023.
8. **О статусе педагога** Принят Законодательной палатой 01.08.2023 г., одобрен Сенатом 29.09.2023 г.
9. **Закон республики Узбекистан Об образовании.** Принят Законодательной палатой 19 мая 2020 года Одобрен Сенатом 7 августа 2020 года.